

ZILZILANING TEMIR YO'L TRANSPORTI VA UNING OB'EKTLARIGA TA'SIRI

H.M. Nurmatov

TDTrU, "Texnosfera xavfsizligi" kafedrasida katta o'qituvchi

X.Sh. Sherzodova

TDTrU Bakalavriyat talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7971391>

Annotatsiya. Maqolada zilzila oqibatida temir yo'l liniyasida ehtimoliy yetkaziladigan zarar, yo'qotishlar, buning natijasida esa harakat grafigi buzilishi hamda bir muncha ijtimoiy-iqtisodiy zarar ko'rishlar shu bilan birga ishchi xodimlar va yo'lovchilar salomatligiga ko'rsatinishi mumkin bo'lgan ta'sir darajasi hamda rivojlangan mamlakatlar tajribasidan foydalanishni ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: seysmik risk, zilzila, sun'iy inshootlar, talofat, xavf, ijtimoiy va iqtisodiy zarar, transport ob'ektlari, zarar, ishchi xodim va ob'ektlarning salohiyati, harakat grafigi, zilzilabardoshlik, geologik, gidrogeologik va relief sharoitlari.

Tabiiy ofatlar orasida eng og'ir oqibatlarga olib keledigani albatta zilziladir. Zilzila sodir bo'lganda turli xildagi talofatlar yuzaga kelishi mumkin, jumladan temir yo'l transporti ob'ektlarining, sun'iy inshootlarining zararlanishi va ta'mirtalablikni keltirib chiqarish holatlari. Zilzila natijasida yo'qotishlarning ko'payib borishi sabablari seysmik faol hududlarda joylashgan yirik shaharlar va sanoat markazlarida aholi, sanoat, transport kommunikatsiyalari va infratuzilma tizimlari, tijorat va iqtisodiy faoliyatning jadal o'sishi bilan bog'liq. [1] Shu bilan birga bino va inshootlar zararlanishi natijasida insonlarning hayotiga nisbatan ham xavf paydo bo'lishini kuzatish mumkin. Kuchli zilzilalar tahlili shuni ko'rsatdiki, insonlarning halok bo'lish hollari va ko'plab inshootlarning buzilishi ko'pincha zilzilabardosh qurilishning zamonaviy me'yorlari kiritilishidan avval qurilgan turar-joy binolarida ko'plab uchrashi mumkin.

Zilzila vaqtida bino va inshootlarning zararlanishi - darz ketishi, o'pirilishi yoki aksincha butunlay qulab tushishi holatlari, temir yo'l izlarining shikastlanishi (temir yo'l relslari to'lqinsimon shaklga kirib, bir tomonga qarab egilib qolishi) va poyezdlarning to'xtab qolish vaziyatlari kuzatiladi. Buning natijasida esa harakat grafigi buzilishi hamda bir muncha ijtimoiy-iqtisodiy zarar ko'rishlar yuzaga keladi. Bu esa qurilish mobaynida sarflangan xarajatning qariyb 15-60 % ini tashkil qilishi mumkin. Shu bilan birga ishchi xodimlar va yo'lovchilar salomatligiga ko'rsatinishi mumkin bo'lgan ta'sir darajasi shikastlanishlar ko'rsatkichi bilan belgilanadi.

Shu sababli ham Temir yo'l transporti bino va inshootlarini loyihalashda va qurishda asosan yer sathining mustahkamligi va zilzilabardoshligiga alohida e'tibor qaratiladi: Inshootlarni loyihalashning mahalliy seysmik sharoitlari qurilish maydonchasini seysmikligi bilan belgilanadi. Bunda qurilish maydonchasi chegarasidagi mavjud geologik, gidrogeologik va relief sharoitlarini hisobga olgan holda aniqlashtirilgan qurilish maydonchasida kutiladigan zilzilaning maksimal kuchi nazarda tutiladi. Hozirgi kunga qadar zilzila kuchi asosan binolar buzilish darajasi bo'yicha aniqlanadi. Seysmik hududlashtirish xaritasida ko'rsatilgan ballar qiymati uzilishdan uzoq joylashgan aholi punktlari uchun tektonik, geomorfologik, gidrogeologik va grunt sharoitlari uchastkalariga tegishli. Dastlab seysmik hududlashtirish xaritalaridan yoki aholi punktlari ro'yxati bo'yicha qurilish hududi seysmikligi aniqlanadi.

So'ng seysmik mikrohududlashtirish xaritalari yoki umumiy muhandis-geologik qidiruv ishlari materiallari asosida qurilish maydonchasining aniqlashtirilgan seysmikligi belgilanadi. Qurilish maydonchasi seysmikligini keltirilgan shartlarning barchasini hisobga olgan holda aniqlashtirish, murakkab hollarda esa masalani uzil-kesil hal qilish uchun maxsus tashkilotlarni jalb qilish tavsiya etiladi. Ayrim hollarda qurilish maydonchalari bo'ylamasiga keskin darajada farqlanadigan muhandis-geologik sharoitlarga ega bo'lishi mumkin. Seysmik riskni kamaytirish natijasida bir qancha qulayliklarni yuzaga keltirish mumkin. Masalan: Ko'pchilik hollarda mikroseysmik hududlashtirish anchagina mablag' va vaqt talab qilishiga qaramasdan alohida mikro zonalar ball ko'rsatkichlarini kamaytirilishi, joyda inshootlarni yanada oqilona joylashtirish, ob'ektlarni qurish narxini kamaytirish hisobiga katta iqtisodiy samara beradi. Bunday hollarda qurilish maydonchasini alohida mikro zonalarga ajratish maqsadga muvofiq bo'ladi. Biroq ko'priknig qo'shni tayanchlari (tuzilishi keskin farqlanadigan gruntlarda joylashgan bo'lsa) uchun turli seysmiklik darajasini qabul qilib bo'lmaydi.

Odatda sun'iy inshoot qurilish maydonchasining butun yuzasi bo'yicha seysmikligining qiymati bir xil olinadi. Inshootning hisobiy seysmikligi inshoot loyihalangan joyda zilzilaning ballarda olingan hisobiy kuchini belgilaydi. Oddiy turdagi inshootlar uchun hisobiy seysmiklik qurilish maydonchasining seysmikligi bilan bir xil qabul qilinadi. O'ta muhim inshootlar uchun uning qiymati kattaroq, ahamiyati kichikroqlar uchun esa qurilish maydonchasi seysmikligidan kamroq olinishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Zilzila sodir bo'lgan holatlarda buni bartaraf etish va holatni yaxshilash maqsadida quyidagi chet el tajribalarini ko'rib chiqamiz.

Jahonning ko'plab rivojlangan mamlakatlarida zilzilani bartaraf etish uchun favqulodda vaziyatlar tizimi bilan birgalikda bir qator tabiiy va suniy amaliyotlar amalga oshiriladi jumladan Zilzilabardosh binolarning qurilish jarayonlari va temir yo'l inshootlarining rekonstruksiyalari. Biz ushbu davlatlardan Xitoy tajribalarini ko'rib chiqishimiz va muqobillashtirishimiz mumkin:

Bino va inshootlar qurilishida aholi salomatligini va inshootlarni saqlab qolish maqsadida Xitoy amaliyoti xalqali ustunlardan foydalanishni qo'llaydi. Bunda bosh qismiga xalqa o'rnatilgan har bir ustun yer yuzidan tahminan 40-50 m quyilikda joylashtiriladi va ustidan sharsimon moslama o'rnatilgan ustunlar joylashtirilib, qurilish ishari amalga oshiriladi. Ushbu faoliyat 9 balli zilzila vaqtida 3-4 ball alomatini ko'rsatar darajada mustahkamlikni saqlab qoladi. Aynan bu tajribani O'zbekiston Respublikasi hududida muqobillashtiriladigan bo'lsa zilzila vaqtida ko'plab yo'qotishlar oldi olinishiga sabab bo'linishi mumkin. Bu bilan birga Temir yo'l liniyalari qurilishida yo'llarning qurilish jarayonlari va sun'iy inshootlar mustahkamligini ham bir muncha ta'minlanishiga olib keladi.

Nafaqat zilzila balki turli xildagi tabiiy ofatlar natijasida ko'plab ko'ngilsiz holatlar yuzaga kelishini inobatga olgan holda, Temir yo'l transportiga tegishli bo'lgan har bir korxonalar va muassasalarda ishchi xodimlar salohiyatini oshirish va mustahkamlash maqsadida choraklik, yarim yillik va bir yillik muddatlarda favqulodda vaziyatlarda qanday harakat qilish kerakligi va ularning oldini olish chora tadbirlari yuzasidan maxsus tushuntirish ishlari olib boriladi. Bugungi kunda mamlakatimiz ravnaqiga munosib xissa qo'shib kelayotgan temir yo'l tizimi va uning tarkibida faoliyat yurituvchi yosh avlodning faoliyatini mukammal rivojlantirish

maqsadida yetuk mutaxassislar tomonidan malakali va yuqori salohiyatli kadrlar tayyorlanmoqda.

References:

1. Transportda Resurs Tejamkor Texnologiyalar. Xorijiy Olimlari Ishtirokidagi Respublika Ilmiy – Texnika Anjumani Maqolalari To'Plami (2021 Yil 18-19 Dekabr), Toshkent, O'zbekiston. (Sulaymanov S.C., Nurmatov X.M. (Tdtu). Zilzila Oqibatida Angren-Pop Temir Yo'l Lineyasiga Etказиладиган Zarar, Yo'qotishlar Turлари Va Unga Qarshi Kurash Choralarining Zaruriy Bosqichlari.)
2. Temir Yo'ldan Texnik Foydalanish Qoidalari. (M.X. Rasulov, H.S. Fayzibayev, S.X. Xusanov). -Toshtymi, T.: 2013
3. Transport Inshootlarining Zilzilabardoshligi. (T.R. Rashidov, Shermuxamedov U.Z). – T.: 2020,
4. Эрхонбоев Н. И Медешов Б. (2023). О 'Та Хавfli Yuqumli Kasalliklar Aniqlanganda, Harakatlanish Qoidalari. Наука И Технология Вселенского Мира , 2 (10), 30-36.
5. Gafurov, N. N., Erxonboyev, N. A. O. G. L., & Payzullayev, U. P. O. G. L. (2022). Aholi Orasida Tabiiy Gaz Sizib Chiqishi Va Is Gazi Hosil Bo'lishi Bilan Bog'liq Favqulodda Vaziyatlarning Oldini Olishning Zamonaviy Usullari. Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural And Social Sciences, 2(Special Issue 4-2), 1018-1023.
6. Амиров, М. У., & Эрхонбоев, Н. А. Ў. (2023). «Безопасность Жизнедеятельности» Современная Актуальность Изучения Науки. Та'lim Fidoyilari, 4(1), 153-160.
7. Амиров, М. У., & Эрхонбоев, Н. А. Ў. (2023). Рассмотрение Мер По Обеспечению Личной Безопасности И Здоровья В Сфере Безопасности Жизнедеятельности. Та'lim Fidoyilari, 4(1), 149-152.
8. Ergashevich, U. M. N. M. B. (2023). Problems Of Preventing Accidents On Railways And Ensuring The Safety Of Citizens. Journal Of Modern Educational Achievements, 5(5), 209-215.
9. Abdazimov, S. K., & Medeshev, B. E. (2023). Labor Protection Rules And Instructions When Using Computer And Org Techniques In Production Enterprises, Organizations And Institutions Are We Doing It Right??. International Bulletin Of Applied Science And Technology, 3(3), 383-387.
10. Erxonboyev, N., & Medeshov, B. (2023). О 'Та Хавfli Yuqumli Kasalliklar Aniqlanganda, Harakatlanish Qoidalari. Наука И Технология В Современном Мире, 2(10), 30-36.
11. Abdazimov, S. X., Medeshov, B. E., & Mirhamitov, J. M. (2023). The Axiom Of Potential Danger. Risk As A Measure Of Damage In Transport Companies. American Journal Of Applied Science And Technology, 3(02), 82-92.
12. Abdazimov, S., Medeshev, B., & Muminjonova, N. (2023). Factors For Improving The Pedagogical Skills Of Teachers In Teaching The Science Of Labor Protection To" Railway Collage Students. International Bulletin Of Applied Science And Technology, 3(4), 852-856.
13. Amirov, M. U. (2023). A Study Of Early Prediction Of Emergency Situations In Bridges. Results Of National Scientific Research International Journal, 2(1), 344-354.
14. Sadikovich, U. M. N. R. R. (2022). Basics For Ensuring The Safety Of Thermal Shop Workers. Journal Of Modern Educational Achievements, 3, 240-247.
15. Erxonboyev, N., & Medeshov, B. (2023). О 'Та Хавfli Yuqumli Kasalliklar Aniqlanganda, Harakatlanish Qoidalari. Наука И Технология В Современном Мире, 2(10), 30-36.

16. Khakimovich, A. S., Uktamovich, A. M., & Hamidovich, Q. A. (2023). Carrying Out Emergency Rescue Operations In Case Of Emergency In Educational Institutions. *American Journal Of Applied Science And Technology*, 3(03), 11-17.
17. Угли Зухриддинов, Х. Қ., & Амиров, М. У. (2022). Анализ Систем Измерения Данных С Помощью Волоконно-Оптических Датчиков. *Innovative Development In The Global Science*, 1(6), 150-158.
18. Sadikovich, U. M. N. R. R. (2022). Basics For Ensuring The Safety Of Thermal Shop Workers. *Journal Of Modern Educational Achievements*, 3, 240-247.
19. Ergashevich, U. M. N. M. B. (2023). Problems Of Preventing Accidents On Railways And Ensuring The Safety Of Citizens. *Journal Of Modern Educational Achievements*, 5(5), 209-215.
20. Abdazimov, S. K., & Medeshev, B. E. (2023). Labor Protection Rules And Instructions When Using Computer And Org Techniques In Production Enterprises, Organizations And Institutions Are We Doing It Right??. *International Bulletin Of Applied Science And Technology*, 3(3), 383-387.
21. Abdazimov, S. X., Medeshov, B. E., & Mirhamitov, J. M. (2023). The Axiom Of Potential Danger. Risk As A Measure Of Damage In Transport Companies. *American Journal Of Applied Science And Technology*, 3(02), 82-92.
22. Erxonboyev, N., & Medeshov, B. (2023). О "Та Хавfli Yuqumli Kasalliklar Aniqlanganda, Harakatlanish Qoidalari. *Наука И Технология В Современном Мире*, 2(10), 30-36.
23. Abdazimov, S., Medeshev, B., & Muminjonova, N. (2023). Factors For Improving The Pedagogical Skills Of Teachers In Teaching The Science Of Labor Protection To" Railway Collage Students. *International Bulletin Of Applied Science And Technology*, 3(4), 852-856.
24. Ogli, Z. K. Q. (2022). Ma'lumotlarni Optik Datchiklar Yordamida Yetkazish Va O 'Lchash Tizimlarini Ishlab Chiqish. *Трансформация Моделей Корпоративного Управления В Условиях Цифровой Экономии*, 1(1), 237-241.
25. Zuhriddinov, H. (2022). Elimination Of Various Hazards Through The Use Of Optical Sensors In The Energy, Civilian And Transport Sectors. *Academic Research In Modern Science*, 1(9), 433-441.
26. Qaxramonjon O'g'li, Z. H. Ma'lumotlarni Optik Datchiklar Yordamida Yetkazish Va O 'Lchash Tizimlarini Ishlab Chiqish. *Iqtisodiyotni Raqamlashtirish Sharoitida Korporativ Boshqaruv Modellarining Transformatsiyasi Xalqaro Ilmiy-Amaliy Anjumani*, 10.
27. Qaxramonjon O'g'li, Z. H. Hozirgi Zamonaviy Rivojlanagan Davrda Optik Datchiklardan Foydalanib Turli Sohalardagi Havflarni Oldini Olishni O'rganish. *Iqtisodiyotni Raqamlashtirish Sharoitida Korporativ Boshqaruv Modellarining Transformatsiyasi Xalqaro Ilmiy-Amaliy Anjumani*, 10.
28. Alimovich, M. O., & Qaxramonjon O'g'li, Z. H. Qishloq Xo'jaligida Namlik Datchiklaridan Oqilona Foydalanish Usullari. *Journal Of Advanced Research And Stability*.
29. Qaxramonjon O'g'li, Z. H. Optik Tolali Datchiklarning Boshqadatchiklardan Foydalanishdagi Afzalliklari. *Образование И Наука В Xxi Веке*, (25).
30. Qaxramonjon O'g'li, Z. H. (2022). Analysis Of Safety In Construction Sites Using Optical Sensors. *Web Of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 131-140.
31. O'g'li, Z. H. Q. (2022). Analysis Of Safety In Construction Sites Using Optical Sensors.

32. Ogli, Z. K. Q. (2022). Hozirgi Zamonaviy Rivojlanagan Davrda Optik Datchiklardan Foydalanib Turli Sohalardagi Havflarni Oldini Olishni O'rganish. Трансформация Моделей Корпоративного Управления В Условиях Цифровой Экономики, 1(1), 231-236.
33. Hakimovich, A. S., & Qaxramonjon O'g'li, Z. H. (2022). Prediction Of Situations That May Occur In Emergency Situations Of Bridges By Means Of Optical Sensors. Texas Journal Of Engineering And Technology, 13, 55-59.
34. Qaxramonjon O'g'li, Z. H., & Hakimovich, A. S. Prediction Of Situations That May Occur In Emergency Situations Of Bridges By Means Of Optical Sensors. 55-59 Page.
35. Hakimovich, A. S., & Qaxramonjon O'g'li, Z. H. (2022). Analyzing The Results Of Monitoring The Situations That May Occur In Emergency Situations Of Bridges Through Various Optical Sensors. Global Scientific Review, 8, 80-88.
36. Abdazimov, S. X., & Zuhridinov, H. (2022). Continuous Monitoring System On Bridges To Prevent Emergencies. Journal Of Integrated Education And Research, 1(6), 95-99.
37. Abdazimov, S. X., & Zuhridinov, H. (2022). Review The Bridge Monitoring System On A Regular Basis To Prevent Emergency Situations. Journal Of Integrated Education And Research, 1(6), 90-94.
38. Musayev, S. G., & Zuhridinov, H. (2022). Binolarda Kelib Chiqishi Mumkin Bo'lgan Favquloddagi Vaziyatlarda Yong'in Hodisalarini Optik Harorat Datchiki Orqali Aniqlash. Journal Of Integrated Education And Research, 1(6), 85-89.
39. Kamilov, X., & Zuhridinov, H. (2022). Calculation Model Of The Efficiency Of The Means Of Protection Against The Electromagnetic Field (By The Example Of A Train Dispatch Workstation). Zamonaviy Dunyoda Ilm-Fan Va Texnologiya, 1(6), 183-189.
40. Abdazimov, S., & Zuhridinov, H. (2022). Monitoring Using Fiber Bragg Grid Sensors In Emergency Prevention Of Bridges. Eurasian Journal Of Academic Research, 2(11), 1066-1075.
41. Угли Зухриддинов, X. K., & Амиров, M. У. (2022). Анализ Систем Измерения Данных С Помощью Волоконно-Оптических Датчиков. Innovative Development In The Global Science, 1(6), 150-158.
42. Gulamovich, M. S., & O'g'li, Z. H. Q. (2022). Pedagog Xodimlardagi Ergonomik Bilim Va Ko'nikmalarini Zamonaviy Oliy Ta'lim Muassasalaridagi Holatini O'rganish. Ta'lim Fidoyilari, 28, 21-29.
43. Hakimovich, A. S., & Qaxramonjon O'g'li, Z. H. Consideration Of The Use Of Optical Sensors In Emergency Prevention And Methods For Use In Water.
44. Gulamovich, M. S., & O'g'li, Z. H. Q. (2023). Learning The Skills Of Ergonomic Knowledge In Production Through Digitalization. Ta'lim Fidoyilari, 16, 137-144.
45. Gulamovich, M. S., & O'g'li, Z. H. Q. (2023). Ergonomic Personal Development Of Teachers Through Digitalization Of Modern Education. Ta'lim Fidoyilari, 16, 130-136.
46. Kamilov, X., & Zuhridinov, H. (2022). Texnologiyalar Va Barqaror Rivojlanish; Elektromagnit Maydon Ta'siridan Himoyalash Vositasi Samadorligini Hisob Modeli (Temir Yo 'L Stansiyasi Navbatchisi Ish Joyi Misolida). Zamonaviy Dunyoda Ilm-Fan Va Texnologiya, 1(6), 176-182.
47. Kamilov, X., & Zuhridinov, H. (2022). Texnologiyalar Va Barqaror Rivojlanish; Elektromagnit Maydon Ta'siridan Himoyalash Vositasi Samadorligini Hisob Modeli (Temir Yo 'L Stansiyasi Navbatchisi Ish Joyi Misolida). Zamonaviy Dunyoda Ilm-Fan Va Texnologiya, 1(6), 176-182

48. Sulaymanov S., Kamilov K. M., Talipov M. M. To The Prevention Of Fires Related To Accidents Of Municipal-Energy Networks Of The Destroyed Part Of The City //Journal Of Tashkent Institute Of Railway Engineers. – 2020. – T. 16. – №. 2. – C. 158-161.
49. Sulaymanov S., Kamilov K. M. Analysis Of Video Monitoring Of Results Of Labor Activities Of Train Dispatcher (As A Traffic Dispatcher Of The Single Dispatch Center Of The Joint-Stock Company" Uzbekistan Temir Yollari".) //Journal Of Tashkent Institute Of Railway Engineers. – 2019. – T. 15. – №. 2. – C. 198-201.
50. Sulaymanov S., Kamilov X. Developing A Method For Attestating Of Working Condition (In Example Of «Uzbekistan Railways» Joint-Stock Company Single Dispatching Center) //Journal Of Advanced Research In Dynamical And Control Systems. – 2019. – T. 11. – №. 7. – C. 865-869.
51. Kamilov X., Zuhridinov H. Calculation Model Of The Efficiency Of The Means Of Protection Against The Electromagnetic Field (By The Example Of A Train Dispatch Workstation) //Zamonaviy Dunyoda Ilm-Fan Va Texnologiya. – 2022. – T. 1. – №. 6. – C. 183-189.
52. Kamilov, X., & Zuhridinov, H. (2022). Calculation Model Of The Efficiency Of The Means Of Protection Against The Electromagnetic Field (By The Example Of A Train Dispatch Workstation). Zamonaviy Dunyoda Ilm-Fan Va Texnologiya, 1(6), 183-189.
53. Камиллов, Х. М. (2022). Темир Йўл Транспорти Ҳаракатланувчи Таркибида Ёнғинни Бошланғич Босқичда Олдини Олиш. Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnal, 2(1), 177-179.
54. Сулайманов, С., & Камиллов, Х. М. (2019). Оценка Социально-Экономической Эффективности Технических Решений По Улучшению Условия Труда Поездных Диспетчеров. In Развитие Экономической Науки На Транспорте: Экономическая Основа Будущего Транспортных Систем (Pp. 751-758).
55. Kamilov, X., & Zuhridinov, H. (2022). Texnologiyalar Va Barqaror Rivojlanish; Elektromagnit Maydon Ta'siridan Himoyalash Vositasi Samadorligini Hisob Modeli (Temir Yo 'L Stansiyasi Navbatchisi Ish Joyi Misolida). Zamonaviy Dunyoda Ilm-Fan Va Texnologiya, 1(6), 176-182.
56. Abdazimov, S., Medeshev, B., & Muminjonova, N. (2023). Factors For Improving The Pedagogical Skills Of Teachers In Teaching The Science Of Labor Protection To" Railway Collage Students. International Bulletin Of Applied Science And Technology, 3(4), 852-856.